

FARMATSEVTIK TERMINOLOGIYADA MA'NOLI QISMLAR

Xafizova Muxarram Nematilloeyvna

Osiyo xalqaro universiteti Fundamental tibbiyot kafedrası

E-mail: hafizovamuharram98@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536053>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dori preparatlarining terapevtik, anatomik yoki fiziologik xarakterga ko'ra farqlashga imkon beradigan ko'plab ma'noli qismlar va ularning ma'nolari misollar orqali keltiriladi. Ma'noli qismlardan foydalanishdan maqsad dori-darmonlarni ularning organizmga ta'siri bo'yicha tizimlashtirish, shuningdek ulardan foydalanish ko'rsatkichlarini shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: ma'noli qismlar, dori preparatlari, farmatsevtik terminologiya.

Lotin tili tibbiyot tili hisoblanganligi uchun tibbiy terminologiyada anatomik, klinik va farmatsevtik terminologiyada qo'llaniladi. Farmatsevtikada dori-darmonlarni dorivor xususiyatlariga ko'ra guruhlariga bo'ladigan tarkibiy qismlar ajralib turadi, shuningdek, ular ko'plab dori-darmonlarni toifalashga imkon beradi.

Ma'noli qismlar - ma'lum bir ma'noga ega bo'lgan, preparatning kimyoviy tarkibi, terapevtik ta'sirga ega bo'lgan samaradorligi to'g'risida ba'zi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'lak hisoblanadi. Lotin tilida dorivor vosita yoki preparatni terapevtik, anatomik yoki fiziologik xarakterga ko'ra farqlashga imkon beradigan ko'plab ma'noli bo'laklar mavjud. Ma'noli qismlardan foydalanishning maqsadi dori-darmonlarni ularning organizmga ta'siri bo'yicha tizimlashtirish, shuningdek ulardan foydalanish ko'rsatkichlarini shakllantirish edi. Ularning yordami bilan kimyoviy tuzilishi va ishlab chiqarish xom ashyosidan qat'i nazar, ko'plab dori-darmonlarni osongina amaliyotda qo'llash mumkin. Masalan, og'riqni bildiruvchi – **alg-, -dol-** ma'noli bo'lak og'riq qoldiruvchi vositalarni nomlashda ishlatiladi: Analginum, Baralginum, Promedolum; ma'noli bo'lak **-vit-** vitamin komplekslarini bildiradi: Aëvitum, Complivitum, Pikovitum, Revitum; ma'noli bo'lak **-cid-** mikroblarga qarshi ta'sirni: Streptotsidum; **-cor-, -card-** kardiotonik, yurakka ta'sir etuvchini: Corvalolum, Cardiomagnil, Stenocard; **-vas-, -angi-** spazmatik, tomir kengaytiruvchi: Vasocor, Divascolum, Angitolium; **-press-, -tens-** qon bosimini tushiruvchi: Apressinum, Depressan, Protensinum; **-nas-, -rhin-** burun kasalliklarini davolash uchun: Nasivin, Rhinoxil, Nasonex, Rinza; **-oc-, ok-, -ocu-, -ophthalm-, -oft-, opt(ic)-** ko'z kasalliklarini davolash uchun: Octilia, Okacin, Ocupress, Digophthon, Oftensin, Optimol, Betoptic; **-spasm-** spazm, tutqanoqli mushak qisqarishini davolash: Spasmalgon, Spasmol, Spasmex; **-aller-, -anth-, (gul), -phyll-** (barg) allergiyaga qarshi: Allergolum, Strophanthinum, Platyphyllinum; **-somm-, -barb-, -dorm-, hypn-, -mal-, -al** uxlatuvchi vositalar: Barbamylum, Corbamalum, Somnafinum, Dormital; **fem-, gyn-** ginekologik kasalliklarni davolash uchun: Femoden, Femara, Gynalgin; **cut(i)-, -derm-** teri kasalliklarni davolash uchun: **-bil-, -chol- (col)** o'tga taalluqli: Bilergenum, Cholaminum, Etacolum, Cholevinum, Allochol; **-aesthes-** og'riqsizlantiruvchi: Anaesthesinum; **-haemat-, -aemia-** qonga oid: Haematogenum; **-lax-** surgi, ich suruvchi: Acetolax, Picolax, Laxasept; **-pyr-** isitma tushiruvchi: Amidopyrinum; **-sed-** tinchlantiruvchi, sedativ vosita: Sedeval, Sedonic; **-stress-, -tranqu-** tinchlantiruvchi: Anastress, Tranquil, Stressovitum; **-ur-** siydik haydovchi: Diurometan, Saurinum; Urolesan, Urotol; **-verm-, -helm (int)** gijjaga qarshi: Univerm, Helmentinum, Vermox, Vermazol, Helmadol; **-vom (it)-** qusishga qarshi: Vomital, Emitiral; **-test-, vir-, andr-, ster-** erkak jinsiy garmonal preparatlari: Agovirinum, Testosteronum;

-myco- zamburug'larga qarshi: Mycosolonum, Mycoseptinum, Myconasolum, Mycosoral, Myconid; **-sept-** zararsizlantiruvchi: Enteroseptolum, Septotele, Septonasal, Septofeminum, Septilinum; **-thyr-** qalqonsimon bez faoliyatiga ta'sir etuvchi: Thyrotrophinum, Thyrosinum, Thyrosolum, Thyrothrycin va h.

Vaqt o'tishi bilan turli tillarda farmatsevtika nomenklaturasida deformatsiya va o'zgarish yuz berdi, shuning uchun ko'plab dorilar ma'noli bo'laklarga ega emas, ular maxsus individual nom bilan ataladi, masalan, Paracetamol. Ammo ma'noli bo'laklari bugungi kungacha dunyoning turli tillarida ishlatiladigan preparatlarda mavjud, shuning uchun shifokorlar va farmatsevtlar turli tillarda ham dori nomlaridagi bo'laklardan osongina bilishlari mumkin. Amaliy tibbiyotda bu turli xil sohalardagi shifokorlarning ishida katta ahamiyatga ega, bu turli xil patologiyalar bilan kelgan bemorlarni davolash tizimini tushunishga imkon beradi. Dunyo bo'ylab shifokorlar o'zlarining hamkasblari yoki boshqa mutaxassis tomonidan tayinlangan davolanishning ma'nosini osongina tushunishlari mumkin, shuningdek, "soxta" dorilarni farqlashga yordam beradi. Bu dori-darmonlarni tayinlashda va ularning dozalarida katta ahamiyatga ega. Ma'noli bo'laklariga qo'shimcha ravishda, lotin tili farmatsevtikaga ko'p sonli tabiiy va sintetik xom ashyo nomlarni kiritdi, shuning uchun tarkibiy qismlarning dorivor xususiyatlarini va preparatning o'zini osongina farqlash mumkin.

Dunyo bo'ylab farmatsevtika kompaniyalari dori-darmonlarni nomlash uchun lotin ma'noli qismlaridan foydalanadilar, bundan tashqari, shifokorlar tibbiyot hamjamiyatiga allaqachon ma'lum bo'lgan dori-darmonlardan foydalanadilar, ularning nomlarida ma'noli qismlar mavjud. Bu preparatni farqlashni va uning terapevtik ta'sirini tushunishni osonlashtiradi. Tibbiyotda lotin tili shifokorlar va farmatsevtlar o'rtasida muloqot qilishning universal usuli hisoblanadi. Lotin terminologiyasi juda boy bo'lib, shifokorga bemorning tashxisi va davolash usulini bilish imkonini beradi. Bo'lajak farmatsevtlar, provizorlar va shifokorlar ham bu ma'noli bo'laklarni yoddan bilsalar, dori preparatlarining turli tillarda nomlardagi analoglari bo'lsa-da, tarkibini yoki ta'sir etuvchi (faol) moddasini osongina bilib amaliyotda qo'llashi mumkin.

REFERENCES

1. Nematilloeyvna, K. M. The Easy Ways of Learning Medical Plants (Phytonyms) in the Department of Pharmaceutical Terminology. *JournalNX*, 7(06), 274-277.
2. Bakayev, N. B., Shodiev, S. S., Khafizova, M. N., & Ostonova, S. N. (2020). SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION. *Theoretical & Applied Science*, (6), 162-166.
3. Хафизова, М. (2023). ТРИ ЧАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(12 Part 2), 134-138.
4. Хафизова, М. (2023). ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ (ФИТОНИМОВ) В РАЗДЕЛЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 2), 193-198.
5. Nematilloeyvna, X. M. (2024). ANATOMIK TERMINOLOGIYA VO'LIMIDA LOTIN TILI SIFATLARINING MA'NO JIHATLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(5), 47-54.

6. Nematilloeyvna, X. M. (2024). LOTIN TILI OT SO'Z TURKUMINING O'ZBEK GURUHLARDA O'RGANILISHI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 104-110.
7. Hafizova, M. (2024). LOTIN TIL AMALIY MASHG'ULOTLARIDA TERMIN, ATAMA VA IBORA SO'ZLARINING QO'LLANILISHI. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(1), 132-136.
8. Хафизова, М. Н. (2024). УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛАТИНСКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РАЗДЕЛЕ АНАТОМИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 16(2), 256-265.
9. Nematilloeyvna, X. M. (2024). LOTIN TILI MODULIDA SANOQ VA TARTIB SONLARNING QO'LLANILISH JIHATLARI. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 16(2), 249-255.
10. Khafizova, M. (2024). STUDING MEDICINAL PLANTS (PHYTONYMS) IN THE SECTION OF PHARMACEUTICAL TERMINOLOGY. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(2), 4-7.
11. Nematillaevna, K. M. (2024). Aspects of the Usage of Cardinal and Ordinal Numerals in the Latin Language Module. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 3(3), 278-283.
12. Хафизова, М. Н. (2024). ПРИМЕНЕНИЯ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 34(3), 116-122.
13. Nematilloeyvna, X. M. (2024). TIBBIYOT TERMINOLOGIYASIDA MA'NODOSH SO'ZLARNING QO'LLANILISH ASPEKTLARI. *Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi*, 6(2), 202-212.
14. Nematilloeyvna, X. M. (2024). LOTIN TILI VA TIBBIYOT TERMINOLOGIYASI MODULIDA OT, SIFAT, SON VA FE'L SO'Z TURKUMLARINING LUG'ATDA BERILISH SHAKLLARINI O'RGANISH. *SCIENTIFIC JOURNAL OF APPLIED AND MEDICAL SCIENCES*, 3(4), 314-319.
15. Qilichovna, A. M., & Nematilloeyvna, X. M. (2024). TIBBIYOT TILI HISOBLANMISH LOTIN TILINI SAMARALI O'RGANISH OMILLARI: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 197-206.
16. Nematilloeyvna, X. M., & Qilichovna, A. M. (2024). MORPHO-FUNCTIONAL CHANGES IN ACUTE FORMS OF APHTHOUS STOMATITIS: Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. *Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari*, 6(4), 177-186.
17. Nematilloeyvna, X. M. (2024). OTLARNING TURLANISHI LOTIN TILI OTLARINING ASOSIY ASPEKTI SIFATIDA. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 244-250.
18. Nematilloeyvna, X. M. (2024). MURAKKAB ANATOMIK TERMINLARNI TARJIMA QILISHDAGI E'TIBORLI JIHATLAR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 45(10), 60-67.
19. Nematilloeyvna, X. M. (2024). ANATOMIK TERMINOLOGIYA-TIBBIY TA'LIMNING AJRALMAS QISMIDIR. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 45(10), 68-74.

20. Nematilloeyvna, X. M. (2024). UCH ASOSIY TERMINOLOGIK LUG'ATLARNING TILI. *PEDAGOG*, 7(1), 184-187
21. Nematilloeyvna, X. M. (2024). LOTIN TILINI O 'QITISHDA PEDAGOGIK VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI TADBIQ ETISH. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 45(10), 53-59.
22. Хафизова, М. Н. КРИТЕРИИ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ.
23. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). LOTIN TILI SIFATLARI VA DARAJALARI YASALISHINING MUHIM XUSUSIYATLARI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 208-215.
24. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). LOTIN PREFIKSLARI ANATOMIK TERMINLAR YASALISHIDA ASOSIY KOMPONENT SIFATIDA. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 216-223.
25. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). LOTIN TILI VA TIBBIYOT TERMINOLOGIYASINI O'QITISHDA TALABALARDA MOTIVATSIYANI KUCHAYTIRISH YO'LLARI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 224-231.
26. Nematilloeyvna, X. M., & Salohiddinovna, X. Y. (2024). FARMATSEVTIKADA DORI PREPARATLARI NOMLARIDA MA'NOLI BO'LAKLARNING QO'LLANILISHI. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 232-239.
27. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯИЧНИКОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ). *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 188-198.
28. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЦ ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩЕЕСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НАПИТКАМИ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 199-207.
29. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. *TADQIQOTLAR. UZ*, 40(5), 240-250.
30. Saloxiddinovna, X. Y., & Ne'matillaevna, X. M. (2024). FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE REPRODUCTIVE ORGANS OF THE FEMALE BODY. *Modern education and development*, 10(1), 322-336.
31. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). ОСОБЕННОСТИ СОЗРЕВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯИЧНИКОВ. *Modern education and development*, 10(1), 337-347.
32. Хафизова, М. Н., & Халимова, Ю. С. (2024). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ ОТРЕЗКОВ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ФАРМАЦЕВТИКЕ. *Modern education and development*, 10(1), 310-321.
33. Хафизова, М. Н., & Халимова, Ю. С. (2024). МОТИВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛАТЫНИ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ. *Modern education and development*, 10(1), 299-309.
34. Хафизова, М. Н. (2024). ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ЛАТИНСКОМ ЯЗЫКЕ. *Modern education and development*, 10(1), 288-298.

35. Nematilloevna, K. M., & Salokhiddinovna, K. Y. (2024). IMPORTANT FEATURES IN THE FORMATION OF DEGREE OF COMPARISON OF ADJECTIVES IN LATIN. *Modern education and development*, 10(1), 277-287.
36. Nematillaevna, K. M. (2024). ANATOMICAL TERMINOLOGY AS THE MAIN PART OF MEDICAL TERMINOLOGY. *Modern education and development*, 10(1), 266-276.
37. Khafizova, M. N. (2024). Latin Suffixes in Medical Terminology. *American Journal of Alternative Education*, 1(8), 96-101.
38. Nematilloevna, K. M. (2024). Nomen Adjectivum in Lingua Latina. *Miasto Przyszłości*, 54, 1027-1031.
39. Халимова, Ю. С. (2021). MORPHOFUNCTIONAL ASPECTS OF THE HUMAN BODY IN THE ABUSE OF ENERGY DRINKS. *Новый день в медицине*, 5(37), 208-210.
40. Халимова, Ю. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЯИЧНИКОВ КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ КОФЕИН СОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ. *Gospodarka i Innowacje.*, 23, 368-374.
41. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). INFLUENCE OF EXTERNAL FACTORS ON THE MALE REPRODUCTIVE SYSTEM. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(10), 6-13.
42. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2022). МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛИЗМЕ. *Scientific progress*, 3(2), 782-789.
43. Halimova, Y. S. (2023). Morphological Aspects of Rat Ovaries When Exposed to Caffeine Containing Drink. *BEST JOURNAL OF INNOVATION IN SCIENCE, RESEARCH AND DEVELOPMENT*, 2(6), 294-300.
44. Halimova, Y. S., Shokirov, B. S., & Khasanova, D. A. (2023). Reproduction and Viability of Female Rat Offspring When Exposed To Ethanol. *Procedia of Engineering and Medical Sciences*, 32-35.
45. Salokhiddinovna, H. Y. (2023). Morphological Features of the Human Body in Energy Drink Abuse. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(5), 51-53.
46. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2022). СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ О МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ НАПИТКАМИ. *PEDAGOGS journali*, 4(1), 154-161.
47. Halimova, Y. S. (2023). Morphofunctional Aspects of Internal Organs in Chronic Alcoholism. *AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(5), 83-87.
48. Shokirov, B. S. (2021). Halimova Yu. S. Antibiotic-induced rat gut microbiota dysbiosis and salmonella resistance Society and innovations.
49. Халимова, Ю. С., & Шокиров, Б. С. (2021). Репродуктивность и жизнеспособность потомства самок крыс при различной длительности воздействия этанола. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т..* Федеральное государственное бюджетное образовательное

- учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
50. Khalimova, Y. S. BS Shokirov Morphological changes of internal organs in chronic alcoholism. *Middle European scientific bulletin*, 12-2021.
 51. Шокиров, Б. С., & Халимова, Ю. С. (2022). ДИСБИОЗ ВЫЗВАННЫЙ АНИБИОТИКАМИ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ КРЫС И УСТОЙЧИВОСТЬ К САЛМОНЕЛЛАМ. *Scientific progress*, 3(2), 766-772.
 52. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). Clinical Features of the Course of Vitamin D Deficiency in Women of Reproductive Age. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 3(11), 28-31.
 53. Шокиров, Б., & Халимова, Ю. (2021). Антибиотик-индуцированный дисбиоз микробиоты кишечника крыс и резистентность к сальмонеллам. *Общество и инновации*, 2(4/S), 93-100.
 54. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). MORPHOLOGICAL CHANGES IN PATHOLOGICAL FORMS OF ERYTHROCYTES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 3(11), 20-24.
 55. Saloxiddinovna, X. Y. (2023). ERITROTSITLAR PATOLOGIK SHAKLLARINING MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 33(1), 167-172.
 56. Шокиров, Б., & Халимова, Ю. (2021). Antibiotic-induced rat gut microbiota dysbiosis and salmonella resistance. *Общество и инновации*, 2(4/S), 93-100.
 57. Шокиров, Б. С., & Халимова, Ю. С. (2021). Пищеварительная функция кишечника после коррекции экспериментального дисбактериоза у крыс бифидобактериями. In *Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: Материалы VI Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, посвященной году науки и технологий, (Екатеринбург, 8-9 апреля 2021): в 3-х т..* Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
 58. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). Anemia of Chronic Diseases. *Research Journal of Trauma and Disability Studies*, 2(12), 364-372.
 59. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). MALLORY WEISS SYNDROME IN DIFFUSE LIVER LESIONS. *Journal of Science in Medicine and Life*, 1(4), 11-15.
 60. Salokhiddinovna, X. Y. (2023). SURUNKALI KASALLIKLARDA UCHRAYDIGAN ANEMIYALAR MORFO-FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI. *Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi*, 10(3), 180-188.
 61. Халимова, Ю. С. (2024). КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИТАМИНА D В ФОРМИРОВАНИЕ ПРОТИВОИНФЕКЦИОННОГО ИММУНИТА. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(3), 86-94.
 62. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL FEATURES OF VITAMIN D EFFECTS ON BONE METABOLISM. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(5), 90-99.

63. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL AND MORPHOLOGICAL ASPECTS OF AUTOIMMUNE THYROIDITIS. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 36(5), 100-108.
64. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). MORPHOFUNCTIONAL FEATURES BLOOD MORPHOLOGY IN AGE-RELATED CHANGES. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 146-158.
65. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). CLINICAL MORPHOLOGICAL CRITERIA OF LEUKOCYTES. *Лучшие интеллектуальные исследования*, 14(4), 159-167.
66. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). Current Views of Vitamin D Metabolism in the Body. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 3(3), 235-243.
67. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). MORPHOFUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE AND DEVELOPMENT OF THE OVARIES. *EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE*, 4(4), 220-227.
68. Saloxiddinovna, X. Y. (2024). Modern Views on the Effects of the Use of Cholecalciferol on the General Condition of the Bod. *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH*, 3(5), 79-85.
69. Халимова, Ю. С. (2024). Морфологические Особенности Поражения Печени У Пациентов С Синдромом Мэллори-Вейса. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(6), 166-172.
70. Xalimova, Y. S. (2024). Morphology of the Testes in the Detection of Infertility. *Journal of Science in Medicine and Life*, 2(6), 83-88.
71. Халимова, Ю. С., & Хафизова, М. Н. (2024). ОСОБЕННОСТИ СОЗРЕВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЯИЧНИКОВ. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 188-194.
72. KHALIMOVA, Y. S. (2024). MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF TESTICULAR AND OVARIAN TISSUES OF ANIMALS IN THE AGE ASPECT. *Valeology: International Journal of Medical Anthropology and Bioethics*, 2(9), 100-105.
73. Salokhiddinovna, K. Y., Saifiloevich, S. B., Barnoevich, K. I., & Hikmatov, A. S. (2024). THE INCIDENCE OF AIDS, THE DEFINITION AND CAUSES OF THE DISEASE. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 55(2), 195-205.